

Проектирование медицинской системы мониторинга на базе IoT для реального времени мониторинга здоровья и удаленной диагностики

Аделя Адемовна Гулиева

Нахчыванский
Государственный
Университет

Нахчыван,
Азербайджан

www.ndu.edu.az

adilebeyova@gmail.com

Наиля Адемовна Кардашбекова

Нахчыванский Государственный
Университет

Нахчыван,
Азербайджан

www.ndu.edu.az

orcid id 0000-0002-0191-9428

naileqardashbeyova@gmail.com

Designing an IoT-based Medical Monitoring System for Real-Time Health Monitoring and Remote Diagnostics

Adela Ademovna Gulieva

Nakhchivan State University

Nakhchivan, Azerbaijan

www.ndu.edu.az

adilebeyova@gmail.com

Nailya Ademovna Kardashbekova

Nakhchivan State University

Nakhchivan, Azerbaijan

www.ndu.edu.az

orcid id 0000-0002-0191-9428

naileqardashbeyova@gmail.com

Аннотация

В данной статье представлен проект медицинской системы мониторинга, разработанный на базе технологий Интернета вещей (IoT). Наша цель при разработке этой системы — доставить немедленные изменения в состоянии здоровья пациентов с легкими недугами к врачу, находясь дома. Эта система, которая подключена к Интернету может измерять частоту сердечных сокращений, температуру, артериальное давление и другую информацию о здоровье пациента. Она способна запоминать изменения в состоянии здоровья и передавать эту информацию пациенту. Таким образом, мы можем получить эту информацию и при необходимости отправить ее нашему врачу. Даже без необходимости пациента система сама может отправлять эту информацию автоматически. Таким образом, если потребуется лечение, их можно будет лечить своевременно и удобно. Система использует микроконтроллер Arduino UNO, модуль Wi-Fi ESP8266 и набор датчиков для сбора и анализа данных о состоянии здоровья пациента, включая температуру тела, уровень кислорода в крови и частоту сердечных сокращений. Основные показатели отображаются в режиме реального времени на LCD-дисплее, а также передаются на удаленный сервер для постоянного мониторинга. В статье рассмотрены этапы сборки и подключения компонентов, программная настройка системы, а также алгоритмы обработки и передачи данных. Показана эффективность использования Arduino и ESP8266 для реализации доступной, надежной и масштабируемой медицинской системы мониторинга, которая может быть применена как в медицинских учреждениях, так и в домашних условиях для повышения качества медицинского обслуживания.

Ключевые слова: Интернет вещей (IoT), микроконтроллер Arduino, LCD-дисплей, датчик, потенциометр.

Abstract

This paper presents a project of a medical monitoring system developed based on Internet of Things (IoT) technology. Our goal in developing this system is to deliver immediate changes in the health status of patients with minor ailments to the doctor at home. This system, which is connected to the Internet, can measure the heart rate, temperature, blood pressure and other health information of the patient. It is able to remember the changes in health status and transmit this information to the patient. In this way, we can get this information and send it to our doctor when necessary. Even without the need of the patient, the system itself can send this information automatically. Thus, if treatment is needed, they can be treated in a timely and convenient manner. The system uses an Arduino UNO microcontroller, an ESP8266 Wi-Fi module and a set of sensors to collect and analyze patient health data, including body temperature, blood oxygen level and heart rate. The main indicators are displayed in real time on the LCD display and also transmitted to a remote server for continuous monitoring. The article covers the stages of component assembly and connection, software configuration of the system, as well as data processing and transmission algorithms. It shows the effectiveness of using Arduino and ESP8266 to implement an accessible, reliable and scalable medical monitoring system that can be used both in medical institutions and at home to improve the quality of medical care.

Keywords: Internet of Things (IoT), Arduino microcontroller, LCD display, sensor, monitor, potentiometer

Введение

Интернет вещей (IoT) значительно преобразил многие отрасли, включая здравоохранение. Интернет вещей (IoT) — это система, которая объединяет устройства в компьютерную сеть и позволяет им собирать, анализировать, обрабатывать и передавать данные другим объектам через программное обеспечение, приложения или технические устройства.[3] С использованием IoT технологий появились новые возможности для создания **систем мониторинга здоровья** в реальном времени, которые обеспечивают дистанционную диагностику и позволяют врачам отслеживать состояние пациентов на расстоянии. В данной статье рассматривается разработка системы мониторинга здоровья пациента, которая использует **IoT технологии** для измерения таких параметров, как температура тела, частота сердечных сокращений (пульс), уровень кислорода в крови (SpO₂) и артериальное давление. Система предназначена для использования как в домашних условиях, так и в медицинских учреждениях.

Большие достижения в сфере беспроводных технологий и миниатюризации устройств возбуждают инновации в медицинской технике, и это приводит к созданию большого количества подключенных медицинских устройств, способных собирать, анализировать, обрабатывать и передавать данные.[2] Данные, наряду с самими устройствами, формируют сферу Интернета медицинских вещей (IoMT) – включенную инфраструктуру медицинских устройств, программных дополнений для здравоохранения, систем и сервисов. IoMT спешно формирует роль и взаимозависимость медицинских технологий в области здравоохранения. IoMT позволяет создавать системы, которые дистанционно следят за основными жизненными показателями, такими как температура и пульс.[3]

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире: ни по какой другой причине ежегодно не умирает столько людей, сколько от этого заболевания. Поэтому очень важно, вовремя диагностировать появляющиеся патологические изменения в кровеносной системе и в организме в целом.

Параметры артериального давления зависят от многих факторов и могут изменяться на протяжении дня. Этими факторами являются: работа сердца, вязкость крови, эластичность сосудистых стенок, курение, возраст, рацион питания, масса тела и другие [11]. Основными считаются данные, полученные утром сразу после пробуждения [5]. Мониторинг пульса, температуры тела и артериального давления - значимые параметры нашего тела. Врачи используют различное медицинское оборудование, такое как термометр для проверки температуры тела, монитор АД для измерения артериального давления и монитор сердечного ритма для измерения пульса. В этом проекте мы создали подключенную к Интернету систему, которая может измерять частоту сердечных сокращений, температуру, артериальное давление и другую информацию о здоровье пациента.

Проблемы традиционных методов мониторинга: Традиционные методы мониторинга здоровья, такие как визиты к врачу или использование стационарных приборов, могут приводить к задержкам в диагностике. Это особенно важно для пациентов с хроническими заболеваниями, для которых регулярный мониторинг здоровья имеет решающее значение. В таких случаях **удаленные системы мониторинга**, использующие IoT, могут значительно улучшить качество обслуживания.

Технологическая Основа

Для построения системы мониторинга будут использованы следующие компоненты:

- **Микроконтроллер Arduino UNO:** основной процессор, который собирает данные с датчиков и управляет их обработкой и передачей.
- **Датчики:**
 - **LM35** — датчик температуры для измерения температуры тела.
 - **Max30100** — датчик пульса и уровня кислорода в крови (SpO₂).
- **LCD 16x2 дисплей** — отображает результаты мониторинга в реальном времени, что позволяет пользователю и медицинскому персоналу отслеживать состояние пациента.
- **ESP8266 (ESP-01)** — модуль Wi-Fi для передачи данных на сервер, отображает результаты мониторинга в реальном времени, что позволяет пользователю и медицинскому персоналу отслеживать состояние пациента.
- **9V батарея** — для автономного питания устройства.
- **Потенциометр 10 кОм** — для регулировки контрастности дисплея.
- **Макетная плата** — для удобного подключения всех компонентов.
- **Провода для соединения.**

Рисунок 1: *Архитектура системы* — демонстрирует связь всех компонентов системы, включая датчики, микроконтроллер, модуль Wi-Fi и сервер.

Микроконтроллер Arduino: Arduino — это известная платформа для создания прототипов благодаря несложности использования и гибкости.[2] В системе медицинского контроля для пациента, Arduino играет роль центрального узла, который собирает данные с различных сенсоров, обрабатывает их и управляет их отображением и отправкой.

Преимущества Arduino:

- **Простота программирования:** Среда разработки Arduino IDE интуитивно понятна, с богатой библиотекой, что позволяет легко интегрировать датчики, дисплеи и другие модули.[2]
- **Поддержка множества библиотек:** В экосистеме Arduino существует большое количество библиотек, включая те, которые поддерживают LCD-дисплеи, Wi-Fi модули, датчики температуры и пульса, что делает интеграцию с этими устройствами быстрой и удобной.[10]

- **Реализация в режиме реального времени:** Arduino может обрабатывать данные практически мгновенно, обеспечивая быстрый отклик и точный мониторинг изменений параметров здоровья пациента.

Во время работы микроконтроллер Arduino получает аналоговые или цифровые сигналы с датчиков, такие как значения температуры и частоты сердечных сокращений (пульса). Эти данные оцифровываются, фильтруются и могут быть сохранены в переменных для следующей передачи или отображения.[7] Благодаря несложности использования и высокой адаптивности, Arduino дает возможность настраивать пороговые значения и реакции на изменения параметров, например, включение сигнала тревоги при увеличении безопасного уровня пульса.

Дисплей LCD:

Важность отображения информации на экране в режиме реального времени

Дисплей LCD играет важнейшую роль в визуализации данных, позволяя пациентам и медицинским работникам немедленно оценить состояние пациента. В данном проекте использован 16x2 LCD-дисплей, что значит 16 символов в строке и 2 строки текста. Этот тип дисплея удобен, поскольку он легко подключается к Arduino и достаточно велик для базовой информации, такой как показатели температуры и частоты сердечных сокращений.

Преимущества отображения данных на LCD-дисплее:

- **Непрерывный мониторинг:** Дисплей обеспечивает постоянное обновление данных в режиме реального времени, что позволяет немедленно увидеть изменения в состоянии пациента.
- **Информирование о критических состояниях:** Если температура или пульс пациента превышают определенные пороги, дисплей может отобразить предупреждение или сигнал тревоги, что позволяет оперативно отреагировать на потенциальную угрозу для здоровья.[9]
- **Доступность:** Использование LCD-дисплея не требует дополнительных устройств, таких как смартфон или компьютер, для просмотра данных, что делает его удобным для стационарного использования.[7]

Wi-Fi модуль ESP8266

Передача данных на сервер, работа и роль ESP8266

Wi-Fi модуль ESP8266 — это ключевой компонент, обеспечивающий подключение к интернету и передачу данных с микроконтроллера Arduino на удаленный сервер.[5] ESP8266 позволяет системе интегрироваться в сеть и отправлять показатели температуры и пульса для их мониторинга в удаленном режиме.

Особенности ESP8266:

- **Низкое энергопотребление:** Для медицинских систем, особенно портативных, важно уменьшить энергопотребление. ESP8266 разработан на экономичное потребление энергии, что особенно полезно для автономных систем мониторинга.[8]
- **Масштабируемость:** Данные могут передаваться на сервер, где они могут быть обработаны, сохранены или даже проанализированы с помощью алгоритмов машинного обучения для обнаружения аномалий.

В данной системе ESP8266 подключен к Arduino через интерфейс Serial и обеспечивает беспроводную отправку данных о пульсе и температуре на сервер. Это позволяет медицинским работникам или членам семьи пациента в удаленном доступе следить за его состоянием.

Датчики температуры и пульса

- **Датчик температуры:** Датчики температуры, такие как DS18B20, довольно широко используются в медицинских системах для мониторинга температуры тела, так как они обладают высокой точностью и несложности подключения. [5] DS18B20 использует протокол OneWire, что позволяет подключить несколько таких датчиков на одной линии. Температура считывается с точностью до десятых долей, и результаты мгновенно передаются в микроконтроллер.[7]
- **Датчик пульса:** Датчики пульса, такие как Pulse Sensor, измеряют частоту сердечных сокращений путем контроля изменений в кровеносных сосудах, создаваемых каждым ударом сердца. Они подключаются к аналоговому входу Arduino, преобразуя изменения в напряжении, связанные с сердечными сокращениями, в аналоговый сигнал, который затем оцифровывается.[10] В системе установлен порог (Threshold), чтобы определить моменты, когда наблюдаются скачки, соответствующие ударам сердца.[9] Это дает возможность более точно калькулировать частоту сердечных сокращений.

Каждый из этих компонентов в совокупности делает возможным создание доступной и многофункциональной системы мониторинга состояния пациента. Комбинация реального времени с функциями удаленной передачи данных позволяет сделать такие системы более надежными и удобными для применения как в медицинских учреждениях, так и в домашних условиях.

Подключение и настройка системы

В этом разделе подробно рассматриваются этапы сборки системы, подключения компонентов и настройки программного обеспечения:

- **Подключение датчиков к Arduino:**
 - Датчик температуры **LM35** подключается к аналоговому входу Arduino, что позволяет получать показания температуры тела пациента.
 - Датчик пульса **Max30100** подключается через интерфейс **I2C**, измеряя частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови.

- **Настройка Wi-Fi модуля ESP8266:** Модуль ESP8266 настраивается для подключения к сети Wi-Fi и передачи данных на удаленный сервер.[10] Это позволяет врачам или родственникам пациента следить за его состоянием в реальном времени.

Таблица 1: Список компонентов, технические характеристики, точность измерений и особенности подключения

Компонент	Технические характеристики	Точность измерений
Arduino UNO	Тактовая частота: 16 МГц, напряжение питания: 5 В	-
LM35 (датчик температуры)	Диапазон: -55°C до +150°C, питание: 4-30 В	±0.5°C
MAX30100 (пульс/SpO2)	Диапазон SpO2: 0–100%, частота сердечных сокращений: 30–240 BPM	±2% (SpO2), ±1 BPM (пульс)
LCD 16x2 дисплей	Размер: 16 символов × 2 строки, питание: 5 В	-
ESP8266 (ESP-01)	Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, питание: 3.3 В	-
9В батарея	Емкость: 500–1200 мА·ч	-
Потенциометр 10 кОм	Регулировка сопротивления: 0–10 кОм	-
Макетная плата	Совместимость с компонентами через выводы	-
Провода соединительные	Гибкие, различной длины	-

Программирование и алгоритмы

Для управления системой используется среда **Arduino IDE**, а также проведены несколько ключевых алгоритмов:

- **Сбор данных:** данные с датчиков собираются с заданной регулярностью и сохраняются в переменных для следующей обработки.
- **Пороговое срабатывание:** при превышении указанного порога (например, повышение температуры или пульса выше безопасного уровня) система генерирует сигнал тревоги.
- **Передача данных:** с помощью модуля ESP8266 данные передаются на направленный сервер для хранения и анализа. [11]

Таблица 2: Список данных о состоянии пациента за 24 часа

- **Время:** Часы и минуты.
- **Температура тела (°C):** Показания с датчика LM35.
- **Частота сердечных сокращений (BPM):** Показания с датчика MAX30100.
- **Уровень кислорода в крови (SpO₂, %):** Показания с датчика MAX30100

Время	Температура (°C)	Пульс (BPM)	SpO ₂ (%)
00:00	36.7	72	98
01:00	36.6	70	97
02:00	36.5	68	96
03:00	36.4	67	97
04:00	36.3	65	98
05:00	36.4	66	97
06:00	36.6	68	98
07:00	36.8	72	97
08:00	36.9	75	98
09:00	37.0	78	96
10:00	37.1	80	95
11:00	37.3	85	95
12:00	37.5	90	94
13:00	37.2	88	95
14:00	37.0	84	96
15:00	36.8	80	97
16:00	36.7	78	97
17:00	36.6	75	97
18:00	36.6	74	97
19:00	36.7	76	97

Время	Температура (°C)	Пульс (BPM)	SpO2 (%)
20:00	36.8	78	98
21:00	36.9	80	98
22:00	36.8	78	98
23:00	36.7	76	98

Анализ динамики:

1. **Температура тела:** Суточный диапазон: **36.3–37.5°C**.
2. **Пульс:** Суточный диапазон: **65–90 BPM**.
3. **SpO2:** Суточный диапазон: **94–98%**.

На графике представлена динамика изменений показателей здоровья пациента за 24 часа:

- **Температура (°C)** — красная линия показывает изменения температуры тела.
- **Пульс (BPM)** — синяя линия показывает частоту сердечных сокращений.
- **SpO2 (%)** — зелёная линия отображает уровень кислорода в крови.

Температура остаётся стабильной с небольшими колебаниями, пульс увеличивается в течение дня и затем снижается, а SpO2 остаётся в нормальных пределах.

Заключение и перспективы развития

Создание медицинской системы мониторинга на базе IoT наглядно показало возможности применения современных технологий для удаленного контроля состояния пациентов. Данная система позволяет в режиме реального времени отслеживать критически важные параметры здоровья, обеспечивая своевременное реагирование на изменения. Применение платформы Arduino и модуля ESP8266 позволило создать экономичное и энергоэффективное решение с поддержкой передачи данных через Wi-Fi, что делает данную систему особенно полезной в условиях стационара и амбулаторного лечения. Дальнейшая разработка системы может включать интеграцию с алгоритмами машинного обучения для автоматической диагностики и анализа тенденций в изменении параметров здоровья, что расширит её функциональные возможности и эффективность в медицинских учреждениях и домашних условиях.

Перспективы развития:

1. Интеграция с алгоритмами машинного обучения: для улучшения точности диагностики и прогнозирования заболеваний на основе собранных данных.
2. Усиление безопасности данных: добавление шифрования данных и улучшение протоколов безопасности для защиты конфиденциальной информации о пациентах.
3. Энергетическая эффективность: разработка решений для долгосрочного питания и энергетического сбора системы.

Литература

1. Arduino.ru. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://arduino.ru/About>
<https://monitor.espec.ws/section14/topic151942.html>
2. Джереми Б. Изучаем Arduino: инструменты и методы технического волшебства. Пер. с англ. СПб.: БХВ-Петербург, 2015.
3. Данг, Л.М.; Пара, М.Дж.; Хан, Д.; Мин, К.; Мун, Х. Обзор Интернета вещей и облачных вычислений для Здравоохранение. Электроника, 8, 768, 2019.
4. <https://monitor.espec.ws/section14/printview151942.html>
5. <https://www.foroffice.ru/articles/206563/> Информационные панели: зачем нужны LCD и LED дисплеи?
6. https://surazhspk.narod.ru/kop/Architec/public_html/page31.html Мониторы и видеоадаптеры. Устройство, принцип действия, подключение.
7. https://arduino-kit.ru/blogs/blog/project_15 Индикатор LCD1602. Принцип подключения, вывод информации на него
8. https://arduino-kit.ru/blogs/blog/project_34 Организация подключения к сети Интернет с помощью модуля Ai-Thinker A6
9. https://arduino-kit.ru/blogs/blog/project_14 Датчик температуры аналоговый LM335. Принцип работы, пример работы
10. B.Z.S. Azzawi 1,2 I.A.R. Al Saddae 1,3 M.E. Yigit 1 M. Ari 1
11. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF PHOTOVOLTAIC MONITORING ENERGY SYSTEM BASED ON TELECOMMUNICATION POWER BASE STATION APPLICATION International Journal on “Technical and Physical Problems of Engineering” (IJTPE) Published by International Organization of IOTPE
12. M. Bouaicha 1 B. El Hadim 2 S. Houmairi 2 MODEL-BASED FUNCTIONAL SPECIFICATION PROCESS - A CASE STUDY FOR INTEGRATION OF HMMU IN CONTROL SYSTEM OF HYDROELECTRIC GROUPS International Journal on “Technical and Physical Problems of Engineering” (IJTPE) Published by International Organization of IOTPE ISSN 2077-3528 IJTPE Journal www.iotpe.com ijtpe@iotpe.com June 2024